

MENDELEYEV DAVRIY SISTEMASI. KIMYOVIY ELEMENTLAR DAVRIY SISTEMASI.

Jumasheva Sojida

35-umumiy o'rta ta'lim makatabining kimyo fani o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: **Sanayeva Ashura**

**Mendeleev davriy
sistemi, Kimyoviy elementlar
davriy sistemasi — D. _____ I.**

Mendeleevning o'zi kashf etgan davriy qonun asosida tuzgan elementlar davriy sistemasi, davriy qonunning grafik ifodasi. Kimyoviy elementlar davriy sistemasi s. mavjud elementlarning hammasini bir butun qilib birlashtiradi, ular o'rtasida ob'yektiv qonuniy aloqa borligini ko'rsatadi va hali ma'lum bo'lmagan elementlarni, ularning xossalarini oldindan aytishga imkon beradi.

Mendeleevgacha ham kimyoviy elementlarni sistemaga solishga urinib ko'rilgan (fransuz kimyogari J. Dyuma, nemis kimyogarlari I. Dyobereyner, L. Meyer, ingliz kimyogari U. Odling, amerikalik olim J. Nyulends va boshqalar).

J. Nyulends 1863-yilda elementlarni atom og'irliklari ortib borishi tartibida ketma-ket joylashtirib, har qanday elementdan hisoblaganda sakkizinchi element birinchi elementning xossalarini, muzikadagi sakkizinchi notaga o'xshash, ma'lum darajada takrorlashini topdi. Nyulends bu qonuniyatni „oktavalarni“ deb atadi va unga asoslanib, o'ziga ma'lum elementlarni guruh (sakkizlik)larga bo'lishga urinib ko'rdi. 1864-yilda L. Meyer kimyoviy elementlarni valentliklariga qarab olti guruhga bo'ldi. Shunday qilib, Mendeleevdan oldin elementlarni kimyoviy o'xshashliklari asosida guruhga bo'lishdan nariga o'tilmadi. Bu olimlar har qaysi elementni boshqa elementlardan mutlak ajralgan holda olib qarashdi. Mendeleev, o'zidan

ilgari o'tgan tadqiqotchilarning aksicha, elementlarning atom massasi qiymatlariga, fizik va kimyoviy xossalari katta e'tibor berdi. Mavjud elementlarni atom massasi ortib borishi tartibida joylashtirib, elementlarning xossalari va ularning birikmalari ham o'sha tartibda asta-sekin o'zgarib borishini va ma'lum xossalarning o'zi elementlar qatorida davriy suratda, ya'ni bir necha elementdan keyin takrorlanishini aniqladi.

Bu kruniyat davriy qonunda o'z ifodasini topdi. Mendeleev davriy qonunni quyidagicha ta'rifladi: oddiy moddalar (elementlar)ning xossalari, shuningdek, elementlar birikmalarining shakl va xossalari elementlarning atom massalariga davriy ravishda bog'liq bo'ladi. U barcha elementlar bo'ysunadigan davriy qonunni to'liq namoyon qildi va ba'zi elementlar (chunonchi: berilliy, lantan, indiy, titan, vanadiy, erbiy, seriy, uran, toriy)ning o'sha vaqtda qabul qilingan atom massasini 1,5—2-marta o'zgartirish, ba'zi elementlar (kobalt, tellur, argon)ning joylashish tartibini o'zgartirish va nihoyat 11

elementning (fransiy, radiy, aktiniy, skandiy, galliy, germaniy, protaktiniy, poloniy, texnetsiy, reniy, astat) kashf qilinishi kerakligini oldindan aytib berdi.

Elementlarning xossalari quyidagi tartibda o'zgaradi (jadvalga k.). Faol ishqoriy metall — litiydan so'ng faolligi kamrok, metall — berilliy, undan keyin kuchsiz metalloidlik xossalarga va metallarning ba'zi xossalari ega bo'lgan bor turadi. Qatorda bordan keyin 4 valentli metalloid — uglerod, so'ng metalloidlik xossalari yanada ravshanroq ifodalangan azot, yaqqol metalloid — kislorod va nihoyat eng faol metalloid, yettinchi element — ftor keladi. Yuqorida aytib o'tilgan 7 ta element xossalari qisqacha ta'rifidan ko'rinadiki, litiyda ifodalangan metallik xossalari bir elementdan ikkinchisiga utishi bilan asta-sekin zaiflashib, metalloidlik xossalari kuchayib boradi va ftorda eng yuqori darajaga yetadi. Shu bilan birga atom massalari ortib borgan sari elementlarning kislorodga nisbatan valentligi litiyda birdan boshlab, undan keyingi har qaysi

elementda muntazam suratda bittadan ortib boradi. Ftordan keyin keladigan element — neon boshqa elementlar bilan birikmaydigan inert gazdir.

Neondan soʻng (keyingi qatorda) litiyga oʻxshash bir valentli metall — natriy keladi. Natriydan keyin elementlar xossalari oʻzgarib borishi tartibga qarab joylashadi, yaʼni yuqoridagi holat takrorlanadi. Darhaqiqat natriydan soʻng berilliy analogi boʻlgan magniy keladi; undan keyin alyuminiy turadi. Alyuminiy, garchi bor kabi metalloid boʻlmay, balki metall boʻlsa ham, u baʼzida metalloidlik xossalari namoyon qiladigan elementdir. Alyuminiydan keyin koʻp jihatdan uglerodga oʻxshash toʻrt valentli metalloid — kremniy, undan soʻng kimyoviy xossalari koʻra, azotga oʻxshash besh valentli fosfor, soʻngra metalloidlik xossalari kuchli ifodalangan element — oltingugurt undan keyin juda faol metalloid boʻlgan xlor, va, nihoyat, yana inert gaz — argon keladi. Maʼlum sondagi elementlardan keyin, goʻyo orqaga, dastlabki nuqtaga qaytish yuz beradi; shundan keyin, maʼlum darajada,

undan oldingi elementlarning xossalari xuddi oʻsha tartibda, ammo sifat jihatidan farq qilgan holda takrorlanadi.

1869 yilda Mendeleev davriy sistemaning birinchi variantini tuzdi. Bu sistemada u barcha elementlarni davrlarga boʻldi (u paytda 63 element maʼlum boʻlib, ular 19 ta gorizontal va 6 ta vertikal qatorga joylashtirilgan edi) va xossalari bir-biriga oʻxshagan, hosil qiladigan birikmalari oʻxshash boʻlgan elementlarni bir-birining ostiga tushadigan qilib, bu davrlarni birining ostiga ikkinchisini joylashtirish yoʻli bilan jadval tuzdi. Mendeleev oʻsha vaqtda hali maʼlum boʻlmagan elementlar uchun bush joy qoldirdi va uch elementning (u bu elementlarni ekabariy, ekaalyuminiy, ekasitsiliy deb atadi) mavjudligini aytibgina qolmasdan, balki ularning xossalari ham oldindan aytib berdi.

Bu elementlar (galliy, skandiy, germaniy) keyinchalik kashf qilindi. Ularning xossalari Mendeleev ba-shorat kilganiday boʻlib chiqdi. Bu variant uzun davrli variant hisoblanadi. 1871-yilda Kimyoviy elementlar davriy

sistemasi. ning ikkinchi varianti e'lon qilindi. Bu variantda uzaro o'xshash elementlar vertikal qatorlarga joylashgan bo'lib, qisqa davrli variant hisoblanardi. Unda 8 ta vertikal, 10 ta gorizontal qator bor edi. Bu variantga asoslanib, Mendeleev urangacha 11 ta elementning va urandan keyin bir nechta element kashf etilishini bashorat qildi. Mendeleevning davriy qonuni tajribada tasdiklandi va kimyoning rivojlanishida katta rol uynadi. Davriy sistema jadvalining hozirgi ko'rinishi keyingi yillardagi kashfiyotlar va ma'lumotlar bilan to'ldirilgan.

Ayni vaqtda davriy sistemaning 500 dan ortiq varianti chop etilgan. Ulardan eng keng tarqalgan shakllari quyidagilardir: 1) Mendeleev taklif etgan davriy sistemaning kiska varianti (shu jadval keltirildi). 2) Kimyoviy elementlar davriy sistemasi. ning shveysariyalik kimyogar A. Verner tomonidan 1905-yilda takomillashtirilgan uzun varianti. 3) Daniyalik fizik N. Bor chop etgan (1921-yil) davriy sistemaning zinapoyasimon shakli.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Mendeleev D. I., Periodicheskiy zakon. Osnovnie stati, M., 1958;
- Rahimov X., Gulboyev T., D. I. Mendeleevning elementlar davriy qonuni va atomlar tuzilishi, T., 1968;
- Melnikov V. P., Dmitriyev I. S., Dopolnitelnie vidi periodichnosti v periodicheskoy sisteme D. I. Mendeleeva, M., 1988.

Manbalar

↑ Sayfullo Hamroyev, Rustam Ma'rupov.